

Пивовар Єлизавета
студентка групи СЗ-31д

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

Науковий керівник:

Павлюк Тетяна

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

РЕЄСТР НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ SMART CITY (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Поняття Smart City має різні трактування. Однак загальна концепція системи розумних міст базується на трьох простих принципах: комфорт, зручність та безпека жителів [1]. І головним засобом, який допомагає у створенні, так званих Smart-міст, є сучасні технології та сервіси. Зростаюча роль одного із таких сервісів під назвою «Реєстр надавачів соціальних послуг» (далі – Реєстр) є важливою для підвищення якості життя громадян, оптимізації надання соціальних послуг та ефективності міського управління. Зазначений Реєстр – цифровий інструмент доступу до якісних соціальних послуг для населення в контексті сталого розвитку міст, необхідністю впровадження якого є потреба у систематизації інформації про надавачів соціальних послуг для ефективної взаємодії між ними та громадянами.

Як зазначає Міністерство соціальної політики України [2], Реєстр надавачів соціальних послуг відображає на карті України дані про місця, де жителі можуть отримати необхідні послуги, забезпечує прозорість через публічний доступ до даних про надавачів, їхню ліцензовану діяльність та результати контролю, що зменшує корупційні ризики та підвищує довіру громадян. Як інструмент ефективного управління, він стандартизує процеси реєстрації, автоматизує збір інформації про суб'єкти, які надають соціальні послуги через Єдину інформаційну систему соціальної сфери (далі ЄІССС) та сприяє синхронізації дій органів соціального захисту й таким чином оптимізує витрати та покращує якість послуг.

Нормативно-правовим актом на підставі якого створено та функціонує цей Реєстр є Постанова КМУ № 99 від 27 січня 2021 р. «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» [3]. Завданнями створення Реєстру надавачів соціальних послуг як елементу Smart City є: забезпечення єдиного інформаційного простору про надавачів соціальних послуг; спрощення процедури пошуку та отримання соціальних послуг для громадян; підвищення прозорості та підзвітності діяльності надавачів соцпослуг; забезпечення ефективного моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг; сприяння міжвідомчій взаємодії та координації у соціальній сфері на національному рівні.

Функціональні можливості реєстру:

- ведення обліку надавачів соціальних послуг (ідентифікаційні дані, види послуг, територія діяльності, контактна інформація);
- класифікація та категоризація постачальників та послуг;

- можливості пошуку та фільтрації інформації за різними критеріями;
- інтеграція з іншими інформаційними системами Smart City (геоінформаційні системи, портали державних послуг);
- модуль для зворотного зв'язку від отримувачів послуг та оцінки якості;
- інструменти для аналізу та звітності.

Архітектура Реєстру є доступною для усіх користувачів, які мають вихід до мережі Інтернет. Побачити інформацію доступну з інтерфейсу користувача можна, виконавши наступний алгоритм зображений на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм доступу громадян до Реєстру надавачів соцпослуг

Вимоги до Реєстру надавачів соціальних послуг як інструменту Smart City єдині на усій території України. Сюди включають: інтеграцію з ЄІССС для автоматизації реєстрації та моніторингу; публічний доступ до даних про надавачів, їхню ліцензовану діяльність та результати контролю; дашборди з аналітикою у реальному часі, що відображають кількість надавачів соцпослуг у певному населеному пункті, їх розташування на карті, адреси, години роботи та прийому громадян (див. рис. 2); дотримання загальних та спеціальних критеріїв діяльності (освіта працівників, санітарно-епідеміологічні норми, пожежна безпека); зв'язок з іншими цифровими сервісами для комплексного управління соціальною інфраструктурою.

Рис. 2. Скриншот дашборду із сайту Мінсоцполітики України

За даними Міністерства соціальної політики [2] станом на 30 березня 2025 р. наявний наступний рівень цифрової готовності надавачів соцпослуг у Вінницькій області. У 62-х громадах-учасниках опитування, де наявно 1980 працівників, які залучені до надання соціальних послуг, рівень матеріально-технічного забезпечення оцінюють так: 43,33% – задовільно; 36,67% – застаріле;

18,33% – недостатнє; 1,67% – відсутнє. Причинами, що перешкоджають повній цифровізації резидентами були зазначені такі: нестабільний інтернет – 43%; відсутній інтернет – 18%. Для вирішення проблеми працівники установ-надавачів соціальних послуг вказали, що необхідні: персональні комп'ютери – 92 резиденти; ноутбуки – 70 резидентів; планшети – 89 резидентів; маршрутизатори (роутери) – 70 резидентів.

Результати та переваги впровадження Реєстру можна умовно поділити на три категорії:

– для громадян: покращення доступу до інформації про соціальні послуги та розташування на карті їх надавачів; спрощення процедури звернення за отриманням послуг; можливість оцінювати якість наданих послуг та залишати відгуки; підвищення рівня обізнаності про свої права у соціальній сфері.

– для надавачів соціальних послуг: розширення можливостей для інформування про свою діяльність; спрощення процедури взаємодії з органами влади; отримання зворотного зв'язку від отримувачів послуг для покращення якості.

– для органів державної влади та місцевого самоврядування: підвищення ефективності управління соціальною сферою на національному та місцевому рівнях; покращення координації між різними надавачами соціальних (і не тільки) послуг; забезпечення прозорості та підзвітності у використанні бюджетних коштів; можливість аналізу потреб населення у соціальних послугах на основі даних реєстру.

Реєстр надавачів соціальних послуг є ключовим елементом концепції Smart City, що забезпечує прозорість через публічний доступ до даних про надавачів соцпослуг, їхню діяльність, а також ефективність управління за рахунок автоматизації процесів реєстрації, синхронізації дій органів соціального захисту та інтеграції з ЄІССС. Його впровадження відповідає трьом основним принципам розумних міст: комфорту, зручності та безпеці. Існують також технічні бар'єри, що вимагають інвестицій у цифрову інфраструктуру та перспективи пов'язані з розширенням функціоналу Реєстру через інтеграцію з іншими Smart City-ініціативами (геоінформаційні системи, електронні сервіси) і стандартизацією процесів на національному рівні.

Таким чином, Реєстр не лише відповідає вимогам Smart City, але й стимулює сталий розвиток міст, адже забезпечує баланс між технологічними інноваціями та соціальними потребами населення.

Література:

1. ГС «Візит Юкрейн». Smart City Ukraine: що це та як це працює в українських реаліях. URL: <https://visitukraine.today/uk/blog/2183/smart-city-ukraine-what-it-is-and-how-it-works-in-ukrainian-realities>.

2. Міністерство соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua>.

3. Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг: Постанова Каб. Міністрів України від 27.01.2021 р. № 99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-п#Text>.